

ESTUDIOS CIDIANOS:
CONTINUIDAD Y EVOLUCIÓN DE UN PENSAMIENTO CRÍTICO¹

IRENE ZADERENKO
Boston University

RESUMEN: En las dos últimas décadas del siglo xx, los estudios cidianos de Germán Orduna incidieron en los grandes debates sobre el origen de la épica española que surgieron a partir de las nuevas propuestas teóricas de oralistas e individualistas. Debido a su interés por la crítica textual, Orduna realizó aportes significativos para el establecimiento del texto del *Poema de mio Cid* mediante un detallado análisis de las ediciones de Jules Horrent, Ian Michael, Colin Smith y Alberto Montaner, que cuestionaban los métodos y las teorías de don Ramón Menéndez Pidal. También introdujo nuevos conceptos, como “puesta en obra artística”, “literariedad oral”, “descripción textual” y “arte de editar”. Con una perspectiva innovadora, Orduna intentó conciliar las ideas de neotradicionalistas e individualistas, proponiendo al mismo tiempo una metodología rigurosa para la edición de textos, que fue tenida en cuenta por la mayoría de los estudiosos del poema.

¹Agradezco a Alberto Montaner el haber leído una primera versión de este estudio, lo que dio lugar a numerosas sugerencias y comentarios que han enriquecido mi trabajo.

PALABRAS CLAVE: puesta en obra artística – literariedad oral – descripción textual – arte de editar – *Poema de mio Cid* – crítica textual – Ramón Menéndez Pidal

ABSTRACT: Germán Orduna's studies of the 1980s and 90s significantly influenced the debates on the origins of Spanish epic poetry that arose when oralists and individualists introduced new theoretical proposals. Due to his interest in textual criticism, he made important contributions in a detailed analysis of the editions of the *Poema de mio Cid* prepared by Jules Horrent, Ian Michael, Colin Smith, and Alberto Montaner, that questioned Ramón Menéndez Pidal's methods and theories. He also introduced new concepts, such as "putting into artistic form", "oral literacy", "textual description", and "the art of editing". Orduna offered an innovative perspective that attempted to reconcile the ideas put forward by neotraditionalists and individualists, as well as a rigorous methodology for the edition of medieval texts that was taken into consideration by most of the poem's critics and editors.

KEYWORDS: putting into artistic form – oral literacy – textual description – the art of editing – *Poema de mio Cid* – textual criticism – Ramón Menéndez Pidal

En su larga vida de estudioso, Germán Orduna se ocupó en varias ocasiones del *Poema de mio Cid* (PMC), produciendo una serie de trabajos que fueron aportes relevantes a las investigaciones cidianas por su profundidad, rigurosidad en la argumentación y amplia consulta de fuentes, una hazaña no menor en esos años previos a la utilización generalizada del internet en la Argentina. Orduna no dudó en incidir en los grandes debates que surgieron a partir de las nuevas propuestas teóricas acerca del origen de la épica castellana de los oralistas y los individualistas, especialmente, debido a su interés por la crítica textual, después de la aparición de las ediciones conservadoras en lo textual y revolucionarias en cuanto a su visión del poema de los británicos Ian Michael y Colin

Smith, quienes cuestionaban los métodos y propuestas de don Ramón Menéndez Pidal.

En “El texto del *Poema de mio Cid* ante el proceso de la tradición oral y escrita” (1985), Orduna toma posición ante el enfrentamiento de neotradicionalistas, oralistas e individualistas. Aunque comienza utilizando un lenguaje cargado de metáforas bélicas –habla de la “dura batalla sostenida por un caballero singular [Menéndez Pidal] en defensa del tradicionalismo”, que sufría “reiterados ataques” del individualismo–, Orduna reconoce que era legítimo el cuestionamiento del texto canonizado por la crítica hasta ese momento, es decir, el de Menéndez Pidal (1985: 57). Señala, además, que la preocupación por el texto, que había sido “accidental” en los estudios de la literatura española, se veía ahora como una “necesidad ineludible”, tanto como planteamiento teórico –campo en el que *Incipit*, revista fundada por él, había hecho una temprana contribución²– como por la aparición de nuevas y rigurosas ediciones críticas. Orduna admite, además, que la tradición oral es “el aspecto más debatido y opinable” del PMC (1985: 58) y sopesa cuidadosamente los argumentos a favor y en contra del origen oral de la épica castellana.

Intentando conciliar los postulados neotradicionalistas con los argumentos de sus opositores, Orduna cita extensamente la posición de Pierre Le Gentil:

Seguramente la epopeya medieval se ha desarrollado en el anonimato y ha sido difundida por juglares [...] también es cierto que esta epopeya ha sufrido los fenómenos de la tradicionalización; los textos que ha proporcionado no son estables y cerrados; pero no hay que engañarse: las canciones de gesta son obras demasiado vastas y demasiado elaboradas para que se las pueda considerar como un producto, aunque superior, del folklore. Hay que admitir que las canciones de gesta pertenecen a la

² *Incipit*, el boletín anual del Seminario de Edición y Crítica Textual patrocinado por el CONICET de Argentina, apareció por primera vez en 1981.

literatura. Por mucho tiempo el público se contentó con tradicionalizar este repertorio oral, pero sobrevino una época en que se dio la hora del fenómeno literario y las canciones fueron copiadas [...] de modo que la epopeya medieval representa *la puesta en obra artística de una tradición oral latente* (citado en Orduna, 1985: 61; las cursivas son del autor).

Orduna rescata el concepto de “puesta en obra artística” y lo vincula con el proceso de poner por escrito un poema oral tal como lo describe Samuel Armistead:

El acto de copiar un poema épico presupone una profunda intervención culta y una profunda distorsión del natural modo de existencia de la épica como forma tradicional, como forma oral. Pocos tradicionalistas pueden ahora negar que *los clérigos* han tenido su parte, quizás una parte importante, en la transmisión de la épica en ciertos estadios de su existencia. Pero lo que *la intervención culta, clerical* ha hecho con la original y esencial naturaleza de los poemas épicos en la multisecular trayectoria de su existencia tradicional, está aún por demostrarse (citado en Orduna, 1985: 61; las cursivas son mías).

Orduna, por su parte, señala la profunda diferencia que existe entre la “puesta en obra artística”, lo que implicaría una refundición o recreación de un poema oral, y la mera “puesta en escrito”, que correspondería al concepto de “copiar”, pero aun en este caso, la indefectible intervención del copista sería mayor en aquellos tiempos en que la lengua escrita era dominada por los menos (1985: 62). En cuanto al PMC, su cuidadosa estructura interna hace poco probable la construcción oral de la versión que copió Per Abbat³ (1985: 62). Orduna agrega que para que se inicie esa etapa de tradicionalidad escrita debe darse “la posibilidad de disponer de materiales para escribir”, lo que es “difícil

³Orduna nos recuerda que ya en 1898 Rudolf Beer había propuesto como autor del PMC a un clérigo culto, tesis acogida por la escuela individualista de Joseph Bédier y desarrollada más tarde por Peter Russell, quien veía al autor como un hombre vinculado “a la vida y a los intereses monásticos (especialmente al monasterio de San Pedro de Cardeña)” (1985: 59-60). Para Colin Smith, en cambio, el autor era Per Abbat, un jurista educado en Francia, aunque en los últimos años de su vida abandonó la idea de identificar a Per Abbat con el autor del poema.

que ocurriera antes de fines del siglo XII” (1985: 63)⁴; en ese momento, se habrían incorporado tópicos eruditos o procedimientos estilísticos de estirpe retórica (la oración de Doña Ximena, los discursos elocuentes) y la admirable cohesión estructural del poema.

Otra interesante observación de Orduna (1985: 64) es que el texto pone de manifiesto la existencia de “distintas manos de refundidores”, como ya había adelantado Amador de los Ríos en el siglo XIX y como sostuvo Menéndez Pidal en los últimos años de su vida. He desarrollado esta hipótesis en *Problemas de autoría, de estructura y de fuentes en el “Poema de mio Cid”* (Zaderenko, 1998), teniendo en cuenta los cambios evidentes en el sistema de rimas y en la extensión de las tiradas de los tres cantares, la utilización de distintas fuentes y la presencia o ausencia de diversos motivos y personajes.

El rastro de un estadio oral del poema quedaría reducido, según Orduna, al “uso formulístico” propio de la recitación oral y a la presencia de “rimas inusitadas para un poeta culto”⁵ (1985: 65). El uso de las fórmulas en el poema ha sido examinado recientemente por Pablo Justel (2017), quien contrapone al concepto de “arte juglaresco” –propio del

⁴ Antes, Orduna ya había mencionado “la tardía difusión de materia escritoria barata y de la utilización de la escritura para registrar un texto en vulgar” pero ubicando este fenómeno en una fecha algo posterior, el siglo XIII (1985: 60). Descarta, además, que las copias existentes de poemas épicos fueran “manuscritos de juglar”: “Tanto al hablar de ‘puesta en obra artística’ como al decir ‘puesta en escrito’ no pensamos en las copias que pudieron servir como ayuda memoria de un juglar, sino en la documentación plena de una obra literaria” (1985: 62).

⁵ No obstante, hay que tener en cuenta que contamos con muy pocos testimonios de fines del siglo XII o principios del XIII como para determinar qué sería aceptable para un “poeta culto”. En otro lugar, Orduna menciona un trabajo de J. M. Aguirre que demuestra, en su opinión, “la pobreza de rimas” del poema, puesto que el autor usa en ellas formas verbales y nombres propios, además de emplear repetidamente monosílabos (son, nos, non, vos, pro, Dios) “recurso que un poeta culto pero conocedor de las técnicas de la juglaría oral y del uso formulístico como Berceo, evitará cuidadosamente” (citado en Orduna, 1985: 60). Sin embargo, hay que tener presente que Berceo escribía muchos años después de la composición del PMC.

PMC, según el neotradicionalismo— el de “arte poético”, un formulismo en parte heredado de la poesía épica francesa y probablemente de una tradición castellana perdida, pero que es producto del genio y de la creatividad del autor, lo que debilita la hipótesis de un primer estadio de composición oral del poema. No obstante, el estudio de Orduna se destaca por sopesar equilibradamente los argumentos a favor y en contra de la composición oral del poema, la contribución de clérigos y juglares, así como la presencia de elementos cultos y populares en el texto. Aporta, además, una valiosa síntesis de los distintos puntos de vista, e intenta llegar a una instancia superadora mediante el concepto de “puesta en obra artística”.

En “Función expresiva de la tirada y de la estructura fónico-rítmica del verso en la creación del *Poema de mio Cid*” (1987), Orduna introduce un nuevo concepto, el de “literariedad oral”, para analizar dos elementos primarios de la estructura formal del poema: el uso expresivo del cambio de asonancias y las estructuras fónico-rítmicas. Utiliza, además, el concepto de “ritmema” de Giuseppe Tavani, una unidad operativa y funcional compleja en el plano formal que constituye un “segmento rítmico” en correspondencia con “segmentos sintagmáticos” homólogos (1987: 31, n. 3). Estos “segmentos rítmicos” son los reales portadores de significado en cuanto organizan la expresión lingüístico-literaria. Según Orduna,

los estudios inteligentes de la lengua del PMC advierten el particularísimo uso estilístico que de ella hace el poeta, quien construye su verso sobre estructuras sintagmáticas en las que lengua, musicalidad y ritmo crean el vehículo expresivo apto para el relato [...] La lengua del PMC es lengua poética, que se forja al servicio del relato y la dramatización del mismo (1987: 24).

En efecto, el autor del PMC habría creado “una estructura artística muy elaborada dentro de un sistema expresivo coherente, que no manifiesta vacilaciones ni improvisaciones” (1987: 17). Thomas Montgomery advierte que el uso de determinados asonantes aparece vinculado a los caracteres o a conceptos determinados: la rima “í-a”, por ejemplo,

acompaña en el relato a los personajes femeninos y a los conceptos de familia, esperanza y piedad (citado en Orduna, 1987: 13). La asonancia “á-o”, observa Orduna, es normalmente asignada a los trozos narrativo-dialogados con series extensas de versos; en un solo caso se la usa para el discurso directo y con poca frecuencia para tiradas meramente narrativas (1987: 31, n. 2). Señala, por otra parte, el particular uso de las rimas en el Cantar III: “*Carrión* es rima en 98 versos y *Campeador*, en 79 versos del Cantar III; *yo, so, dos, pro, Dios, non* son empleados repetidamente como rimas monosilábicas. Más del 50% de las rimas en -ó (1084 versos) del Cantar III lo componen 7 palabras y 17 nombres propios. Esta pobreza no correspondería a un autor culto” (1987: 25). Orduna sugiere que en estos casos “el poeta no adjudicaría al asonante relevancia conceptual, con lo que destacaría su valor como apoyatura melódica” (1987: 25).

Otra interpretación posible es que este importante cambio en el uso de las rimas indique la intervención de un segundo poeta, como propuso E. C. Hills en 1929 y aceptó Menéndez Pidal en sus últimos estudios, puesto que la posibilidad de que el predominio de la asonancia en “-ó” en el Cantar III sea “signo relevante del tópico principal” (1987: 26) se diluye al comprobar que esta rima ocupa aproximadamente el 73% de los versos, por lo que resulta más bien monótona y pierde significación como señalador específico, más allá de indicar que el Cantar III tiene una versificación muy diferente a la de los otros dos cantares. Como explico en *Problemas de autoría, de estructura y de fuentes* (Zaderenko, 1988: 155-170), en el Cantar III hay 10 tiradas muy extensas (de más de 50 versos), todas con rima en “-ó”, en tanto en el Cantar I, hay solo 3 tiradas muy extensas y ninguna utiliza la rima en “-ó”, y en el Cantar II, hay 6 tiradas muy extensas de las cuales solo 3 utilizan la rima en “-ó”. Estas y otras diferencias significativas en el uso de diversos motivos, así como del vocabulario parecen confirmar la hipótesis de Erich von Richthofen (1970), quien había propuesto la intervención de tres autores

distintos, uno para cada cantar, hipótesis que desarrollo *in extenso* en el estudio antes mencionado⁶.

Otro punto a destacar es que Orduna cita el texto de la edición fac-símil del poema adoptando la puntuación y la organización de las líneas de la edición paleográfica de Menéndez Pidal. Esta decisión revela que, aunque el trabajo esté dedicado al maestro español, las batallas por la edición crítica del texto habían puesto en tela de juicio las soluciones propuestas hasta ese momento y era indispensable volver a la fuente. Orduna señala:

Aceptamos en buena parte la restauración del límite y orden de versos que sabiamente hizo Menéndez Pidal en cuanto no agrega o conjetura, pero en cuanto a las formas en sí, mantenemos las lecciones del código, único testimonio de la más o menos próxima realidad del original (1987: 19).

El estudio concluye con un reconocimiento a la labor de Menéndez Pidal: “el texto crítico de don Ramón es la mejor restauración del *Poema* que pudo lograrse por un filólogo hacia 1908” (1987: 30). Pero habían pasado casi 80 años desde ese momento, y Orduna observa que hay “fisuras o flojedades en algunos lugares de restitución de la trama; ha llegado, pues, el momento de disponer el viejo testimonio del código de Vivar sobre la mesa de trabajo [...] retocar lo menos posible [...] pero dejar un margen a la conjetura; es decir, a la restitución del texto, que es el objetivo irrenunciable y último de la crítica textual” (1987: 30). Todo esto sin pretender que el PMC sirva como testimonio de la influencia de la épica germánica o francesa, o de la influencia culta, o de la teoría individualista o tradicionalista, “posturas o modas de la historia literaria que explican influencias, fuentes, corrientes culturales, pero muy

⁶ Si bien la mayoría de los críticos se inclina actualmente por la unidad de composición, no explican los importantes cambios en la versificación y otros aspectos del poema. Leonardo Funes, por ejemplo, reconoce que la extensión de las tiradas es muy variable con una tendencia a series más largas al final y menor variación en la rima, lo que “deja la clara sensación de un empobrecimiento de la labor formal del poeta”; no obstante, no cree que esto sea suficiente para respaldar la hipótesis de una doble autoría (2007a: LI).

parcialmente la realidad singular de *una obra de alta creación artística* como el *PMC*” (1987: 29; las cursivas son mías).

Años más tarde, después de haber realizado una inspección ocular del manuscrito en la Biblioteca Nacional de Madrid, Orduna volvió a plantear los problemas que presenta el texto del poema en “El testimonio del códice de Vivar” (1989). El “acerbo criticismo” con que se había condenado el texto restituido por Menéndez Pidal y el rechazo de los fundamentos de dicha restauración obligaban a examinar una vez más las dificultades que presenta la edición crítica del poema. Para comenzar, teniendo en cuenta que “el códice de Vivar es el único medio, reconocido por todos, para conocer el texto del *PMC*”, Orduna realiza una descripción codicológica en la modalidad que denomina “descripción textual” del manuscrito, la cual tiene una intención esencialmente filológica⁷ (1989: 2). El tipo de letra empleado, así como el hecho de que la materia escriptoria sea el pergamino en una época en que el papel ya se había difundido en la Hispania cristiana, lo llevan a concluir que la copia había sido ordenada en un escriptorio que disponía de medios materiales, aunque esta no fuera una edición especial sino probablemente un manuscrito de trabajo o de consulta de un taller historiográfico del siglo XIV (1989: 7). El códice de Vivar, observa Orduna, muestra a las claras una preocupación por dar lecturas correctas: en primer lugar, el copista mismo realiza correcciones en el momento de advertir un yerro; hay, además, una segunda mano correctora contemporánea de la copia. El manuscrito también presenta correcciones de lectores que actualizaron grafías o corrigieron frases que no entendían. Según Orduna, “[m]uchos han sido los lectores atentos del códice de Vivar durante al menos el

⁷ Siguiendo “la sabia norma” de Kristeller, Orduna indica que es necesario revisar “folio a folio el códice buscando indicios que nos revelen pormenores para tratar de responder a preguntas que la crítica ha ido formulando” (1989: 2). El examen codicológico interno (las grafías, la disposición del contenido, las correcciones) así como algunas observaciones externas pueden informarnos sobre el uso al que el libro estaba destinado y el tipo de lectores que tuvo (1989: 6).

siglo XIV”⁸ (1989: 8); todo esto indicaría que la copia fue realizada en un escriptorio historiográfico con abundantes recursos materiales e intelectuales.

Esta hipótesis ha sido rechazada en los últimos años y se ha sugerido, en cambio, que la copia fue encargada por la abadía benedictina de San Pedro de Cardeña, donde el Cid estaba enterrado y donde se desarrolló un verdadero culto al héroe castellano (Montaner, 2011: 496-512, 2018; Zaderenko, 2008, 2009, 2013). Como indica Alberto Montaner (2018: 54-55), el pergamino era un material demasiado caro para ser empleado en una copia meramente utilitaria. Además, el tipo de letra (*hybrida, semitextualis*) en lugar de una variedad informal (*cursiva, nottularis*) indica que la copia no estaba destinada a un escriptorio historiográfico. Por otra parte, el manuscrito carece de las intervenciones medievales típicas de un uso historiográfico (subrayados, marcas en el margen, adiciones interlineadas o marginales, etc.). Las condiciones materiales del manuscrito pueden explicarse teniendo en cuenta que habría sido hecho *pro memoria*, para preservar la herencia cultural del monasterio, pero en un período de crisis en que la abadía no podía permitirse un códice lujoso.

Finalmente, retomando una hipótesis formulada en 1974 al analizar la estructura narrativa del Cantar II, Orduna indica que los versos de apertura y de cierre de dicho cantar (1085 y 2276-2277, respectivamente) son una adición posterior, ajena al autor del poema, y pueden tener su origen en una recitación parcial del texto poético. Esta es una idea controvertida que ha tenido defensores y detractores en los últimos años, aunque tiende a aceptarse que esos versos son parte integral del texto. Por mi parte, he señalado que el verso 1085 (“Aquís compieça la gesta de mio Cid el de Bivar”) es traducción literal del incipit de la *Historia Roderici* (“Hic incipit gesta de Roderici Campi Docti”), obra

⁸ Para Montaner, en cambio, apenas hay indicios de lectores del siglo XIV; aparte del corrector, que es el mismo copista en dos relecturas sucesivas, las únicas intervenciones que se pueden datar con seguridad en el siglo XIV son las del primer encuadernador (2011: 474-477).

que fue utilizada como fuente de datos históricos en la composición del segundo cantar (Zaderenko, 1998: 83).

Menos controvertida resulta la observación de que los últimos versos del poema conforman un “final aluvional”, en el que se han sumado noticias de distinta procedencia y tonos narrativos diversos. No obstante, la sugerencia de que la mención de la muerte del héroe da la impresión de que “el deceso fuera reciente” y quizá podría deberse a restos de un canto noticiero tiene pocos seguidores en la actualidad, dado que no tenemos ningún indicio de que existieran tales composiciones breves nacidas al calor de los acontecimientos que transmitirían noticias de actualidad (Montaner, 2011: 299-300).

En “La edición crítica como arte de edición” (1995), Orduna afirma que la “edición crítica de un texto requiere más los dones del arte que el dominio de una mera técnica” (1995: 1), y explica que, como en el arte, el crítico dispone de instrumentos y de una normativa creada por varios siglos de experimentación:

En cada uno de los pasos metodológicos que el arte exige, tanto en la *examinatio* y la *selectio* como en la etapa final de la *constitutio textus*, habrá *loci* en donde los instrumentos constituidos *ad-hoc* para el trabajo textual así como la perspectiva general del arte y los datos propios del texto son insuficientes para adoptar una solución que justifique la lectura o la enmienda necesarias. El crítico debe apelar a la *interpretatio* comprensiva del *locus* en su contexto y al *usus scribendi* y, especialmente en los casos de *codex unicus*, se siente al borde de apelar al temido *iudicium* [...] anatematizado por la tradición lachmaniana⁹ (1995: 1-2).

⁹Orduna cita el postulado inicial de Lachmann (“*Recensere [...] sine interpretatione et possumus et debemus*”) que respondía a una aspiración de dar bases científicas a los trabajos filológicos de edición de autores antiguos, al cual se opone indicando que “es hora ya de que se desvele el rostro temido del *iudicium* sospechoso de arbitrariedad, para descubrirlo como ‘sentido común’ o ‘buen juicio’ aplicado a situaciones textuales límite; ‘buen juicio’ que puede aconsejar no enmendar en *loci* ‘tratados’ con soluciones precarias en el afán de rescatar un sentido que lamentablemente ya no es posible reconstruir”; también se deben

Orduna destaca el rol de “la oportuna y atinada utilización del *iudicium* en la formulación de la *interpretatio* que lleva a la conjetura” e ilustra con varios ejemplos la necesaria intervención de “la intuición y del buen juicio” al escoger la metodología adecuada para resolver los *loci* dificultosos de un texto (1995: 4). Señala, no obstante, que el editor debe utilizar “controles” al realizar una conjetura, que consisten fundamentalmente en “la *reconstrucción del acto de comunicación diádica participativa* implícito en todo texto” (1995: 5; las cursivas son del autor). Pone como ejemplo de este proceso los vv. 2686-2688 del PMC, enmendados en la mayoría de las ediciones críticas. Menéndez Pidal fue el primero en corregir el v. 2687, sustituyendo *yvan* por la forma *iva* para hacer concordar el verbo con el sujeto emisor del discurso, el moro Avengalvón. Esta enmienda la acogieron la mayoría de los editores salvo Colin Smith y Pedro Cátedra, que siguen la lección del manuscrito. Si nos dejamos guiar por las opiniones críticas más numerosas, el editor debería acoger la enmienda de Menéndez Pidal. Orduna, en cambio, plantea que el editor, especialmente en el caso de manuscrito único, debe tender a mantener la lección del código y enmendar mínimamente, buscando una apoyatura contextual para decidir si la enmienda es necesaria (1995: 5). En este caso la encuentra en los vv. 2671-2673, donde el moro aparece blandiendo sus armas y rodeado de doscientos hombres, lo que justifica la forma del verbo en plural. En este episodio, como siempre, “debe primar el criterio de *no enmendar*” (1995: 6; las cursivas son del autor).

El *iudicium* debe emplearse “ante incongruencias o errores textuales para los cuales no hay explicación”, a pesar de que ha sido el recurso más desprestigiado en la historia de la crítica textual por los que abogan por el camino del “progreso científico” y la *recensio sine interpretatione* ante el temor de ser tachados de arbitrarios (1995: 7). Pero el *iudicium* debe sustentarse de alguna manera en una justificación textual, como en el ejemplo anterior. Orduna señala, además, que ningún editor ha

desechar “soluciones canonizadas como legítimas o transformadas en lugares ‘autorizados’ por falta de análisis crítico” (1995: 2).

dejado de utilizarlo. En efecto, es “recurso inexcusable” cuando se advierte, por ejemplo, que un cambio en el orden de las palabras o de los versos puede tornar inteligible un *locus* oscuro (1995: 7).

En este trabajo, Orduna introduce el concepto de “arte ecdótico”, y se aleja de las pretensiones de cientificismo, aunque no de rigor, en la labor filológica. Afirma que “[n]ingún editor o comentarista puede establecer más que aproximaciones en una interpretación” (1995: 18). Respecto del concepto de “fórmula de probabilidad condicionada” o de “entropía condicionada” propuesto por Alberto Montaner (1994) para que la enmienda surja científicamente, señala que “no puede admitirse la aplicación mecánica y debe acudir en última instancia al ‘buen juicio’” (1995: 18, n. 10).

El análisis de los versos 2428-2449 del PMC, enmendados de distinta forma en diferentes ediciones, revela el peligro que presenta la *interpretatio* “que prescinde del texto y acalla el *iudicium*” (1995: 12). Los críticos han hesitado ante la incongruencia temporal de este pasaje y en general han optado por corregirla. Menéndez Pidal ofrece una solución “poco satisfactoria” por el excesivo retoque del texto sin más explicación que la necesidad de tornarlo coherente (1995: 8). Colin Smith, que tiene la posición crítica de “no emendar”, lo hace encubiertamente porque no toca las palabras, pero recrea “violentamente” los versos 2431-2432 (“A las tiendas eran legados/ do estaua el que en buen ora nasco”), afectando su entraña rítmica (1995: 8-9). Ian Michael (1975) no retoca el orden de las palabras, pero suma los dos versos formando uno solo, lo que da como resultado un verso “extraño” en sus cláusulas rítmicas; pero, según Orduna, el error más notable se da en la anotación puesta en su edición, en la cual señala que este largo verso implica que los del Cid despojan el campo de batalla mientras él ha permanecido entre las tiendas de los moros, lo cual es desmentido por el contexto (1995: 9). Horrent (1982) mantiene los dos versos separados con el agregado de una partícula (“ya”), pero su anotación confirma que sigue la opinión

de Michael (1995: 9). Alberto Montaner, como Pedro Cátedra (1985), adopta el texto propuesto por Smith sin poner una nota que justifique la modificación introducida¹⁰ (1995: 10). Ante un lugar corrupto, afirma Orduna, no se debería partir de las propuestas formuladas por la crítica, sino volver al texto y su contexto de lectura (1995: 12).

En cuanto a la “oralidad” de la poesía épica, Orduna señala que esta se manifiesta en tanto el texto que se escribía estaba destinado a una lectura en público, especialmente si era un texto narrativo (1995: 12). El poema escrito estaba poderosamente influido por la imagen fónica y por una prosodia configurada por la voz del relato, así como la estructura sintáctica lo estaba por un receptor-auditor (1995: 12-13). Pese a todas estas precisiones, hay una oscilación en su obra entre el concepto de literatura escrita por letrados pero destinada a una recitación, que determinaría los rasgos de oralidad del poema, y referencias a la voz y el estilo juglaresco, así como una manifiesta dicotomía entre las “creaciones cultas” y el “universo de la oralidad”. Ante estas oscilaciones, cabría preguntarse: si las composiciones de origen oral se nos presentan como “exquisitamente cincelada ‘literatura’” elaborada por letrados, como plantea Orduna (1995: 13), ¿cómo podríamos distinguir las de otras composiciones cultas?

Orduna también fluctúa entre dos conceptos distintos al definir los rasgos de oralidad del poema: ¿se deben a que el texto épico estaba destinado a la recitación pública o a un origen oral de la narración? Probablemente se debieran a ambos factores en su concepción de la épica, pero se detecta una voluntad de mantener el ámbito de la oralidad y el de la cultura de los letrados separados y claramente diferenciados.

En las reflexiones finales, Orduna indica que hay que distinguir dos etapas en la fijación crítica del texto: una fase ecdótica, en la que predomina la evaluación de las lecciones variantes¹¹, y una fase editorial,

¹⁰ En ediciones posteriores a la primera de 1993, Montaner tiene en cuenta la crítica de Orduna y le responde.

¹¹ Orduna propone reservar el nombre de “ecdótica” para toda la metodología creada para la *recensio* –aunque etimológicamente “ecdótica” (‘sacar a luz’, ‘publicar’) equivale a “edición”–

que depende de la interpretación y comprensión del texto que “el editor crítico manifestará mediante la interpunción y las notas críticas” (1995: 13). Lamentablemente, como señala en las conclusiones,

[s] atisfecha la crítica textual por la brillante normativa elaborada en el vasto campo operativo de la Ecdótica [...] se descuidó dar a la Historia del texto y a la etapa “editorial”, que fija finalmente el texto para su impresión, el lugar fundamental que tienen al comienzo y en el cierre del largo proceso que implica la edición crítica (1995: 19).

Estas reflexiones siguen en parte vigentes hoy en día, tanto por las pretensiones de rigor “científico” en la edición de textos, a las que Orduna opone el concepto de “arte de editar”, como por la falta de reconocimiento en algunos ámbitos de los extensos conocimientos y muchos esfuerzos que conlleva la edición crítica.

En “La edición crítica y el *codex unicus*: el texto del *Poema de mio Cid*” (1997), Orduna analiza nuevamente las dificultades que presenta la edición de un texto conservado en un testimonio único, lo que obliga a apelar con más frecuencia al *iudicium* y a la conjetura en los lugares de difícil lectura. Ante el testimonio único, indica Orduna, el crítico tiene dos recursos: el exhaustivo análisis del soporte material (pergamino, filigranas del papel, la letra, correcciones, etc.) y, en una segunda instancia, un análisis contextual, en el cual se buscan los datos pertinentes a la explicación y justificación del contenido del texto (contexto histórico, geográfico, cultural, búsqueda de obras coetáneas o temáticamente afines, etc.) (1997: 1-2). La investigación contextual es necesaria en toda edición crítica; no obstante, sus datos deben ser cuidadosamente separados de la *recensio*, *emendatio* y *restitutio textus*.

y mantener el de “crítica textual” para la totalidad de etapas y operaciones que llevan del manuscrito o impreso primitivo a la edición crítica (1995: 3, n. 3).

Este estudio tuvo su origen en la publicación de la innovadora edición de Alberto Montaner (primera edición, 1993), que recogía la tradición española, pero sin obviar los cambios radicales propuestos por Colin Smith e Ian Michael, entre otros, para la *restitutio textus*. Esto dio lugar a que varios miembros del SECRTIT realizaran un trabajo comparativo de las ediciones más notables, partiendo de la de Menéndez Pidal¹². La labor realizada le llevó a identificar en el texto más de dos docenas de lugares críticos que consideraba insolubles, además de unos 80 versos cuya restauración le parecía cuestionable y más de 120 versos para los cuales se habían dado soluciones contradictorias (1997: 2).

Aunque Orduna comienza su estudio ponderando la autoridad “indiscutible” de Menéndez Pidal, quien se había propuesto hacer una edición crítica del PMC empleando por primera vez los instrumentos “científicos” incorporados por la filología del positivismo, reconoce inmediatamente que esa autoridad lo llevó a realizar “intervenciones arbitrarias, ecdóticamente injustificables” (1997: 3). Más adelante, Orduna nos recuerda que Menéndez Pidal trabajó en su edición a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, “en plena juventud”, lo que explica que estuviera alejado tanto de la reacción antilachmaniana de Joseph Bédier como de los comienzos del neolachmanismo románico en Italia, como así también que estuviera “condicionado por el pensamiento de los románticos y la teoría de ‘la voz del pueblo en sus canciones’” (1997: 6-7). No obstante, destaca que Menéndez Pidal fue el primero en investigar el contorno histórico y geográfico del poema, y en escribir una gramática del texto con “datos comprobados” (1997: 7).

¹² El cotejo se llevó a cabo en reuniones semanales durante más de un año, en 1995-1996. Participaron José Luis Moure, Jorge Ferro, Gloria Chicote, Hugo Bizzarri, Juan Fuentes y Leonardo Funes, quienes asumieron las voces de los editores desde Menéndez Pidal a Montaner, en tanto Orduna, quien realizó un prolijo fichaje de cada variante, leía el texto del facsímil editado por el Ayuntamiento de Burgos. Aunque Orduna no llegó a plasmar su saber ecdótico en una edición del poema, la labor realizada en estas reuniones fue aprovechada por Funes en su edición (2007a), donde recoge, además, muchas de las ideas de su maestro.

Orduna señala algunas “fallas” de la edición del maestro español, por ejemplo, no discernir la tradición manuscrita del texto de Per Abbat de la tradición anterior de un cantar oral anónimo. En efecto, Menéndez Pidal había indicado en su edición crítica que el códice de Per Abbat derivaba, en una serie no interrumpida de copias, “del original *escrito* hacia 1140” (las cursivas son mías). Al respecto, Orduna observa que hubiera sido más prudente poner “compuesto” o “puesto por escrito”, dando por supuesto un período anterior de vida oral (1997: 12). Más adelante, señala que a pesar del valor asignado en sus estudios a la historia cantada, para Menéndez Pidal la vida tradicional del poema que conocemos era una tradición escrita (1997: 12); tampoco expuso con claridad el papel que asignaba a la copia de Per Abbat en esa tradición y no se planteaba la posibilidad de que algunas alteraciones o incongruencias del manuscrito se hubieran producido en el lapso transcurrido entre la copia de Per Abbat, de principios del siglo XIII, y la del códice conservado, de la primera mitad del siglo XIV (1997: 12). Orduna señala, además, que cuando Menéndez Pidal alude a Per Abbat, “a veces es el que escribió en 1207 y a veces, es el autor de la copia de Vivar” (1997: 14), y no le parece acertada su referencia constante a los editores que lo precedieron en lugares donde intervinieron por mera conjetura, “la misma que movió la mano de correctores que no son el copista o el llamado ‘primer corrector’” (1997: 14). Este error de procedimiento habría afectado a todos los editores hasta ese momento. Otra “falla” que señala en el trabajo de Menéndez Pidal es que, a pesar de que rechazaba la hipótesis de una métrica regular alterada en el proceso de transmisión del poema, realizó un recuento de las sílabas (1997: 14-15). Si se había declarado que tanto el juglar del siglo XII como los refundidores del XIII seguían un procedimiento amétrico que no se fundaba en el recuento de sílabas, no se explica por qué Menéndez Pidal siguió ese camino (1997: 15). Como puede observarse, Orduna realizó una aguda crítica del método y los

procedimientos de Menéndez Pidal, aunque manifestara constantemente su admiración por el maestro español.

De la edición de Jules Horrent, “filólogo avezado, conocedor de la épica románica y crítico sagaz”, dice, sin embargo, que acogió “muchas de las lecturas de don Ramón” (1997: 3-4). No obstante, Horrent no estaba de acuerdo con el “uso abusivo” de la *Crónica de veinte reyes* para modificar o suplir el texto de Vivar y corrigió lo que consideraba como intervenciones excesivas de Menéndez Pidal (1997: 26). A pesar de esto, frente a las ediciones de Smith y Michael, la edición de Horrent quedó “como una forma mesurada de actualización del *textus receptus*” (1997: 26). Además, Orduna subraya que “no es metodología acertada establecer un texto crítico tomando como base un texto trabajado por otro [...] La presencia constante de la lectura pidaliana como punto de referencia no dio siempre un texto satisfactorio” (1997: 26).

Colin Smith, tildado de “iconoclasta”, muestra “apego a las lecturas del códice de Vivar”, pero se le reprocha haberse apoyado en la edición paleográfica de Menéndez Pidal y no haber consultado lo suficiente la edición facsímil o el manuscrito mismo (1997: 4). Aunque Orduna le dedica los adjetivos más duros (habla de “hojarasca argumentativa”, de “extremos de obcecación” y de “un retroceso frente al texto de Menéndez Pidal”), admite que sus “ideas básicas” son correctas: la versificación del poema es acentual; hasta el día de hoy desconocemos las claves de la estructura rítmica de los versos; conviene no tocar los versos que parecen aislados (1997: 23).

Orduna entendió correctamente que la edición y los estudios de Colin Smith (1972, 1977, 1985) estaban destinados, en buena medida, a demoler la obra monumental de don Ramón y no estaba preparado para aceptarlo. En efecto, Smith cuestionaba no solo el texto crítico y los principios ecdóticos de Menéndez Pidal, sino las bases mismas de toda su teoría: la historicidad de la épica española; la temprana fecha de composición de los poemas castellanos, anteriores supuestamente a las *chansons* francesas; la existencia de cantos noticieros que habrían sido el origen de los poemas conocidos; la refundición de los textos épicos, de

las que Menéndez Pidal hallaba indicios en las crónicas y en los romances. Smith proponía, en cambio, un autor culto del PMC con buenos conocimientos de latín y del derecho; la influencia manifiesta de la épica francesa; una fecha tardía de composición del poema, no anterior a fines del siglo XII o principios del XIII; y la apreciación del texto como creación poética, es decir, como obra de ficción de alta calidad artística.

Ian Michael, según Orduna, sigue la posición de Smith, pero en actitud “personal y crítica”; por otra parte, es el que más se aproxima a don Ramón “en la coherencia y la limpidez del ejercicio ecdótico, aunque los resultados sean distintos” (1997: 4). La edición de Michael está “apegada a las lecciones del códice con un espíritu conservador que quiere aplicarse con extremo rigor” (1997: 24). En realidad, su edición, unos años posterior a la de Smith, se aproxima a esta más que a ninguna otra, y ambas contribuyeron a renovar el texto y la crítica cidiana a partir de ediciones muy conservadoras, dejando definitivamente atrás la excesiva intervención en el texto del códice¹³. El mismo Orduna admite que la crítica textual a fines del siglo XX “no aconsejaría esta restitución conjetural [la de Menéndez Pidal] en lo que toca a la lengua del *codex unicus*, prefiriendo la conservación máxima posible [...] del texto documentado en el testimonio” (1997: 8).

¹³ Funes (2007b: 6) critica a Georges Martin (2000) y Eukene Lacarra (2002), quienes siguiendo a Smith y Michael proponen ediciones que Funes considera “ultraconservadoras”. Cita los argumentos de Lacarra, quien declara que “limita la interferencia editorial al máximo” pues estima que muchas enmiendas introducidas en el poema son fruto de apriorismos sobre el metro y la rima que resultan en “una reconstrucción nociva” del texto, lo que a Funes le parece “imposible de compartir” (2007b: 6). Pero Funes parece no tener en cuenta que Martin y Lacarra están hablando de la edición del PMC en particular, con su historia de intervenciones pidalianas hoy consideradas inaceptables por una inmensa mayoría, no de la tarea ecdótica en general. De un texto, además, que se conserva en un manuscrito único y fue compuesto en una época de la que tenemos muy pocos testimonios literarios y ninguno del mismo género poético, por lo que las hipótesis acerca del metro y de la rima, así como de la lengua del poema y muchos otros aspectos, son necesariamente conjeturales y están sujetos a revisión, aunque nos parezcan bien fundamentados en algún caso.

Como señala Orduna (1997: 24), Michael rechazó explícitamente la postura ecdótica de don Ramón, a la que consideraba como un “método del siglo XIX” descartado en la práctica de la crítica textual europea y norteamericana, aunque utilizado todavía (en los años 70) en la edición de textos antiguos españoles. A pesar de que Michael tomó partido por la escuela bedierista, Orduna opinaba que su edición era legítima pues proporcionaba “un texto confiable” que trataba de seguir las lecturas del códice único. Y aunque Orduna señala algunos “raros casos” en que Michael se aparta “inútil y sorprendentemente” del texto de Vivar, esto no impide que juzgue su edición como un trabajo “admirable” (1997: 24-26).

En cuanto a la edición de Alberto Montaner, Orduna indica que, como ya había observado Bienvenido Morros, marca “un antes y un después dentro de los estudios cidianos”; señala, además, que con “un eclecticismo inteligente y bastante personal” Montaner realiza un agudo análisis crítico de las soluciones adoptadas por los editores anteriores y suma un “acopio exhaustivo y razonado de la anotación pertinente” (1997: 4). En efecto, todo lo dicho hasta 1993 (actualizado en reediciones posteriores) es cuidadosamente presentado en esta edición “hoy imprescindible” (1997: 4). Orduna señala que “con buen criterio” Montaner trata las prosificaciones cronísticas del poema con el valor de fuentes indirectas y, frente al rechazo de otros editores, las utiliza para restituir el texto en caso de lugares deturpados (1997: 28). Este es un procedimiento no aceptado por todos, como señala Orduna, y en publicaciones recientes Montaner aclara que el uso de las prosificaciones cronísticas tiene límites precisos (2018: 57-58). En un estudio anterior, Montaner ya había indicado que las crónicas constituyen un testimonio “doblemente indirecto” pues como señala Funes, a quien cita, “entre el cantar de gesta y el texto cronístico media la prosificación del cantar, de manera que la crónica no es una prosificación directa ni, por lo tanto, un testimonio secundario del poema. La crónica es, en realidad, un testimonio secundario de la prosificación” (citado en Montaner, 2005: 147, n. 7).

Orduna destaca la “elaborada erudición” de Montaner, que se pone de manifiesto en la “mesurada y a la vez exhaustiva anotación” del aparato crítico y de las notas complementarias, concluyendo que “en este rubro, es el mejor de los trabajos realizados [...] a fines del siglo xx” (1997: 29). En lo que toca a las enmiendas realizadas al texto, Montaner logra equilibrar la posición de Menéndez Pidal (con tendencia a la restauración) y la de Smith y Michael (conservadora), discutiendo “con la extensión necesaria” los lugares en que se requiere la restitución del texto y la opinión de los diversos editores, desde Bello en adelante (1997: 29-30).

En la sección dedicada a las “graves deturpaciones” que presenta el códice de Vivar y que la crítica ha intentado salvar con desigual fortuna –versos copiados como si fueran prosa, lo que da origen a versos excesivamente largos o muy cortos; alteración del orden de los versos; irregular uso de la asonancia; falta de texto por pérdida de folios o por lagunas producidas en la tradición manuscrita–, Orduna analiza las irregularidades que presentan las asonancias, lo que ha obligado a los editores a realizar “correcciones no siempre logradas o a la aceptación de versos pareados o aislados” (1997: 31). Con posterioridad a su estudio, el sistema de rimas regulares para distinguir tiradas sucesivas –que obligaría a excluir rimas aproximadas, versos sueltos y pareados, presentes no solo en el *PMC* sino también en las *Mocedades de Rodrigo*– ha sido cuestionado por Juan Carlos Bayo (2001, 2018), quien atribuye una “función deíctica” a las supuestas rimas irregulares.

En la sección final de este importante estudio, Orduna observa que la obra realizada en un siglo de crítica textual adolece de dos errores metodológicos: por una parte, cada uno de los editores, empezando por Menéndez Pidal, ante la necesidad de restaurar un lugar deturpado ha considerado las soluciones aportadas por sus predecesores, lo que debe hacerse, pero “con la clara conciencia de que una lectura correcta no

surge del consenso de los editores, sino de criterios ecdóticos¹⁴; por otra parte, este problema se agrava cuando se trabaja con preconceptos: sostener a ultranza el neotradicionalismo o el individualismo, o bien la tesis oralista, o el poema como espectáculo, pues la tarea ecdótica requiere inicialmente “objetividad y autocrítica” (1997: 31-32).

Desafortunadamente, este ideal es difícil de alcanzar cuando se trabaja con textos tan complejos como el PMC, muy alejado de nuestro tiempo, de nuestra lengua y de nuestra cultura. Cada lector se acerca a estas obras mediante la lectura de ediciones modernas que suponen una interpretación, y los grandes maestros dejan huellas profundas difíciles de borrar en el momento de emprender la labor crítica. Prueba de ello es la valoración que hace Orduna de la obra de Menéndez Pidal, pese a que recoge (y hasta cierto punto, comparte) las agudas críticas que había recibido. También lo prueba la animosidad que muestra hacia los estudios de Smith, pese a que reconoce que sus ideas básicas son correctas.

Como cierre del estudio, Orduna proporciona una lista de “fallas inexplicables en la anotación o en la resolución crítica” del texto del códice de Vivar¹⁵ (1997: 33-40). En su opinión, el “texto crítico ideal” no se logrará mediante la “restauración a ultranza de los versos difíciles, sino a través de la evaluación que agote las posibilidades actuales en la crítica del texto y solo intervenga el texto cuando haya serias apoyaturas para hacerlo” (1997: 40). Creo que este ha sido el objetivo de la mayoría de los editores a partir de los años 70 y, aunque los resultados presentan diferencias, se han solucionado una gran cantidad de problemas

¹⁴ A partir de su propia experiencia como editor del poema, Funes replantea la pertinencia de tener en cuenta la labor de los editores anteriores y el debate planteado por los partidarios de ediciones conservadoras, coincidiendo en general con los criterios de Montaner, cuya edición es, en su opinión, “una propuesta superadora tanto del *textus receptus* pidaliano como de la revisión crítica conservadora iniciada por Smith y Michael” (2007b: 5).

¹⁵ Montaner ha tenido en cuenta las observaciones de Orduna en reediciones posteriores del poema, aunque no siempre coincide con sus propuestas. Por otra parte, responde de manera exhaustiva a las objeciones de Orduna y de otros críticos y editores del poema en su estudio de 2005.

textuales. Como señala Orduna, quizá el aspecto más problemático en la actualidad sea la estructura fónico-rítmica del verso, pues no se sabe cuáles eran las reglas para la ubicación de la cesura y el concepto mismo de hemistiquio no es correcto, pues el tiempo de cada una de las partes del verso suele ser distinto (1997: 40-41). Además, se cae frecuentemente en el recuento de sílabas y de la cantidad de palabras que integran el verso, “el cual sobre todo es *visto*, pero pocas veces *oído*” (1997: 41; las cursivas son del autor). El verso del PMC es ante todo una unidad fónica y estaba destinado a ser oído por un gran público que vivía en la oralidad. Aunque la filología se ocupa de textos escritos, en el caso de la restitución de un texto poético, el filólogo no puede omitir el nivel fónico-rítmico; los tiempos musicales rigen la estructura del verso cidiano, no las sílabas contadas del mester de clerecía (1997: 42). El problema con este planteo, que considero correcto en líneas generales, es que no tenemos ningún testimonio que nos acerque a lo que puede haber sido una presentación oral del poema y toda aproximación es, por lo tanto, conjetural¹⁶.

En suma, Orduna nos ofrece una perspectiva innovadora y una metodología rigurosa que fueron tenidas en cuenta por la mayoría de los estudiosos y editores del poema. Sin embargo, el ideal que propone parece, aunque deseable, inalcanzable para textos tan complejos como el PMC.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BAYO, Juan Carlos, 2001. “Poetic Discourse Patterning in the *Cantar de mio Cid*”, *Modern Language Review*, 96.1: 82-91.
- , 2018. “On the Poetic Technique of the *Poema de mio Cid*”, en Irene Zaderenko y Alberto Montaner, eds., *A Companion to the “Poema de mio Cid”*, Leiden: Brill, 183-206.

¹⁶Sobre este tema, puede consultarse “De la voz al oído” (Montaner, 2011: 368-374).

- CÁTEDRA, Pedro M., ed., 1985, con la colaboración de Bienvenido Morros. *Poema de mio Cid*, Barcelona: Planeta.
- FUNES, Leonardo, ed., 2007a. *Poema de mio Cid*, Buenos Aires: Colihue.
- , 2007b. “Cuestiones de ecdótica en torno al *mio Cid*”, *Olivar*, 8 (10): 37-52.
- HILLS, E. C., 1929. “The Unity of the *Poem of the Cid*”, *Hispania* (Baltimore), 12: 113-118.
- HORRENT, Jules, ed., 1982. *Cantar de mio Cid. Chanson de mon Cid*, 2 vols, Gante: Story-Scientia.
- JUSTEL, Pablo, 2017. *El sistema formular del “Cantar de mio Cid”: Estudio y registro*, prólogo de Alberto Montaner, Potomac: Scripta Humanistica.
- LACARRA LANZ, Eukene, ed., 2002. *Poema de mio Cid*, Barcelona: Área.
- MARTIN, Georges, 2000. “Gestas de arena”, en David G. Pattison, ed., *Textos épicos castellanos: Problemas de edición y crítica*, Londres: Queen Mary and Westfield College, 23-33.
- MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, ed., 1908-1911. *Cantar de mio Cid: Texto, gramática y vocabulario*, 3 vols., Madrid: Bailly-Bailliere.
- MICHAEL, Ian, ed., 1975. *Poema de mio Cid*, Manchester: Manchester University Press. [Traducción española: Madrid: Castalia, 1976].
- MONTANER, Alberto, 1994. “*Emendatio*, buena forma y entropía: Reflexiones en torno a la edición de textos épicos medievales”, en *Actas del III Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Salamanca, 3 al 6 de octubre de 1989)*, vol. II, Salamanca: Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana, 669-700.
- , 2005. “Revisión textual del *Cantar de mio Cid*”, *La corónica*, 33.2: 137-93.
- , ed., 2011. *Cantar de mio Cid*, estudio preliminar de Francisco Rico, Barcelona: Real Academia Española – Galaxia Gutenberg – Círculo de Lectores. [1.^a ed., 1993].

- , 2018. “The *Poema de mio Cid* as Text: Manuscript Transmission and Editorial Politics”, en Irene Zaderenko y Alberto Montaner, eds., *A Companion to the “Poema de mio Cid”*, Leiden: Brill, 43-88.
- ORDUNA, Germán, 1974. “El ‘Cantar de las bodas’: Las técnicas de estructura y la intervención de los dos juglares en el *Poema de mio Cid*”, en *Studia Hispanica in honorem R. Lapesa*, vol. II, Madrid: Gredos, 411-431.
- , 1985. “El texto del *Poema de mio Cid* ante el proceso de la tradicionalidad oral y escrita”, *Letras*, 14: 57-66.
- , 1987. “Función expresiva de la tirada y de la estructura fónico-rítmica del verso en la creación del *Poema de mio Cid*”, *Incipit*, 7: 7-34.
- , 1989. “El testimonio del códice de Vivar”, *Incipit*, 9: 1-12.
- , 1995. “La edición crítica como arte de edición”, *Incipit*, 15: 1-22.
- , 1997. “La edición crítica y el *codex unicus*: el texto del *Poema de mio Cid*”, *Incipit*, 17: 1-46.
- RICHTHOFEN, Erich von, 1970. *Nuevos estudios épicos medievales*, Madrid: Gredos.
- SMITH, Colin, ed., 1972. *Poema de mio Cid*, Oxford: Clarendon Press. [Traducción española: Madrid: Cátedra, 1976].
- , 1977. *Estudios cidianos*, Madrid: Cupsa.
- , 1985. *La creación del “Poema de mio Cid”*, Barcelona: Crítica. [Primera edición en inglés, 1983]
- ZADERENKO, Irene, 1998. *Problemas de autoría, de estructura y de fuentes en el “Poema de mio Cid”*, Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares.
- , 2008. “Per Abbat en Cardeña”, *Revista de Literatura Medieval*, 20: 177-90.

- , 2009. “Per Abbat en Cardeña. Addenda”, *Revista de Literatura Medieval*, 21: 245-48.
- , 2013. *El monasterio de Cardeña y el inicio de la épica cidiana*, Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá.